

Description d'un nouveau *Batrisodes* de la Bulgarie (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)

Claude BESUCHET, Rostislav BEKCHIEV

BESUCHET C., BEKCHIEV R. 2007. Description d'un nouveau *Batrisodes* de la Bulgarie (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae). – *Historia naturalis bulgarica*, **18**: 75-80.

Abstract. *Batrisodes* (s. str.) *mitovi* sp. n. is described from the Belasitsa Mountains, South-West Bulgaria. A key to distinguish the four *Batrisodes* of *ehysius* group is given.

Key words: Pselaphinae, *Batrisodes mitovi* sp. n., Bulgaria, Belasitsa Mountain, *Batrisodes "ehysius"* group

Le genre *Batrisodes* Reitter est largement répandu dans la région paléarctique (de l'Europe jusqu'au Japon, avec la Corée, la Mongolie et le Tibet, mais pas en Afrique du Nord) et néarctique; 19 espèces sont connues de la région paléarctique occidentale. Ce sont de beaux Psélaphides, relativement grands, souvent difficiles à identifier, d'où de nombreuses erreurs dans les répartitions (BESUCHET, 1981).

Des recherches intensives de la faune du sol ont été effectuées en Bulgarie depuis une quarantaine d'années par des entomologistes allemands, français, suisses et bulgares. Parmi ces derniers, il faut citer le Prof. Plamen Mitov de l'Université de Sofia, qui le premier a découvert un *Batrisodes* tout à fait nouveau, qui lui est d'ailleurs dédié. Une série d'exemplaires ont ensuite été trouvés par le co-auteur de cette publication.

Abréviations: MHNG – Muséum d'histoire naturelle, Genève; NMNHS – National Museum of Natural History, Sofia; PCRB – collection Rostislav Bekchiev, Sofia.

***Batrisodes* (s. str.) *mitovi* sp. n.**

Holotype: Bulgarie: Monts Belasitsa, village Kluch, 23.05.2004, 1 ♂, sous une pierre, leg. P. Mitov (MHNG). **Paratypes:** Bulgarie, Monts Belasitsa, village Kamena, 430 m, 41°21'802"N, 23°04'330"E, 15.04.2006, 1 ♂, 4 ♀♀, dans le bois pourri d'un vieux *Platanus orientalis* L., leg. R. Bekchiev (MHNG, PCRB); Monts Belasitsa, village Kluch, 500 m, 41°21'545"N, 23°00'996"E, 06.07.2006, 5 ♀♀, leg. R. Bekchiev (MHNG, PCRB); Monts Belasitsa, village Kluch, 500 m, dans le bois pourri d'un vieux *Platanus orientalis* L., 14.04.2006, 1 ♀, leg. R. Bekchiev (NMNHS).

Longueur: 2.1-2.3 mm. Coloration entièrement d'un brun rougeâtre clair; pubescence de longueur moyenne. Tête – Fig. 1 (♂: 0.34/0.50 mm; ♀: 0.34/0.47 mm; longueur prise du bord antérieur du lobe frontal à la constriction collaire) nettement plus large que longue. Lobe frontal large (0.34 mm), transverse, avec une dépression profonde au milieu, relevée

Fig. 1. *Batrisodes mitovi* sp. n. – tête (femelle)

obliquement de chaque côté, en forme de V ou de U largement ouvert. Tubercules antennaires arrondis, fortement ponctués. Face dorsale de la tête avec deux carènes presque parallèles, bien marquées depuis les tempes jusqu'aux tubercules antennaires, séparées dans la moitié postérieure de la tête par une bosse arrondie élargie d'avant en arrière, ornée au sommet d'une petite fossette légère. Cette bosse du vertex est limitée par un sillon profond en forme de V, la pointe rejoignant la dépression du lobe frontal, les extrémités aboutissant chacune dans une fossette du vertex, elle-même encore un peu plus profonde. Yeux bien développés, saillants. Tempes obliques dès le bord postérieur de l'œil, accompagnées de longues soies sur les côtés et sous les yeux. Antennes un peu plus longues chez le ♂ (1.09 mm) que chez la ♀ (1.02 mm);

scape subcylindrique, un peu plus long que large, assez robuste; pédicelle nettement plus long que large, légèrement plus large que les articles du funicule; 3 nettement plus long que large, 4 à 7 un peu plus longs que larges, 5 étant cependant légèrement plus long. Palpes maxillaires avec le dernier article (0.22/0.075 mm) atténué en pointe, celle-ci un peu courbée vers le bas.

Pronotum (0.46/0.43 mm) avec la plus grande largeur située au milieu de la longueur; côtés arrondis; sillon médian bien marqué jusqu'au quart antérieur; sillons latéraux profonds, entiers; les deux épines proches de la base bien marquées, saillantes, aiguës.

Elytres (0.67/0.72 mm) avec la plus grande largeur située au quart apical; épaules larges, arrondies, un peu saillantes, sans épine sur le calus huméral; sillon dorsal ne dépassant pas le tiers basal; strie latérale entière. Métasternum orné sur toute sa longueur d'un sillon médian assez large, plus profond en arrière où il se termine dans une fossette suivie d'un petit tubercule arrondi, celui-ci situé entre les hanches III; côtés du métasternum avec une pubescence couchée d'avant en arrière.

Abdomen aussi long que les élytres; premier tergite apparent (0.29/0.65 mm) avec les côtés parallèles et nettement rebordés dans la moitié antérieure, puis atténués et simplement carénés en arrière; fossettes basales profondes, tomenteuses, prolongées sur le bord postérieur par une carénule oblique entière; espace entre la base de ces deux carénules de 0.36 mm; base du tergite avec deux petites carénules parallèles, marquées sur le tiers antérieur du segment, séparées par un espace (0.14 mm) peu profond sans pubescence particulière. Tergites II et III plus courts (respectivement 0.12 et 0.10 mm), IV un peu plus long (0.17 mm), tous carénés sur le côté.

Pattes assez longues; tibias III (0.66 mm) prolongés sur le bord interne par un faisceau de soies fin mais relativement long (0.10 mm).

Caractères sexuels de la femelle. Bord antérieur du front concave en vue dorsale. Lobe frontal avec une dépression médiane profonde en forme de U largement ouvert. Epistome normal, formé d'une lame transverse arrondie en avant, finement carénée sur toute sa longueur, un peu concave sur sa face dorsale en direction du lobe frontal. Yeux un peu plus petits (long.

0.09 mm) et un peu moins saillants que ceux du mâle. Antennes: article 8 à peine plus long que large; massue (long. 0.37 mm) formée de trois articles progressivement élargis, les deux premiers aussi larges que longs, simples, le dernier (0.21/0.105 mm) un peu plus long que les deux articles précédents réunis. Trochanters I et II mutiques tout comme les fémurs II et tibias II. Dernier sternite abdominal légèrement et régulièrement convexe.

Caractères sexuels du mâle. Bord antérieur du front distinctement concave eu vue dorsale, ponctué sur les côtés seulement. Lobe frontal avec une dépression médiane profonde en forme de V largement ouvert. Epistome large, court, tronqué sur son bord antérieur, celui-ci orné de chaque côté d'une rangée de soies serrées un peu courbées en direction du milieu. Bord inférieur du lobe frontal orné de chaque côté de la dépression médiane d'une petite touffe de soies inclinées vers les soies de l'épistome. Yeux gros (0.015 mm) et saillants. Antennes: article 8 légèrement plus large que long; massue (0.41 mm) formée de trois articles: 9 un peu plus large que long car orné sur la face ventrale, au milieu, d'un petit tubercule transverse avec des soies nombreuses rabattues en avant; 10 renflé, aussi large que l'article 11, orné sur la moitié basale de la face ventrale d'une dépression arrondie profonde, progressivement relevée en avant; partie apicale ventrale de l'article 10 convexe, un peu saillante en vue latérale, avec des soies assez longues dirigées en avant; dernier article (0.21/0.11 mm) orné à la base du bord interne d'une petite dent saillante, étroite, triangulaire, sans disque à l'apex. Trochanters I ornés sur le tiers apical du bord antérieur d'un tubercule très petit; trochanters II armés sur le bord postérieur, près de l'apex, d'une épine grêle (long. 0.05 mm). Face postérieure des fémurs II aplatie, glabre, ornée au tiers basal du bord dorsal d'une petite épine grêle (long. 0.05 mm); tibias II ornés sur le bord interne, aux 3/5 de la longueur, d'une petite épine grêle (long. 0.04 mm) suivie d'un faisceau de soies acuminé (long. 0.06 mm) puis d'une petite échancrure et à l'apex du tibia d'un petit éperon robuste. Pas de caractères sexuels sur les pattes postérieures ni sur le métasternum. Dernier sternite abdominal avec une légère dépression médiane. Edéage (long. 0.25-0.27 mm) atrophié, réduit à un simple cadre rectangulaire (Fig. 2); armature du sac interne peu sclérifiée, complexe.

Toutes les mensurations du mâle données dans cette description ont été relevées sur l'holotype.

Batrisodes (s. str.) *mitovi* appartient au groupe "*ehysius*", avec les espèces *Batrisodes ehysius* (Reitter, 1884) de Grèce et Bulgarie, *B. ruprechtii* (Kolenati, 1846) de Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran et *B. paganettii* W. Blatný & C. Blatný, 1916 de Crète (cf. BESUCHET, 1981: 276). L'espèce nouvelle est surtout apparentée à *B. ehysius*, avec les mêmes caractères sexuels sur les antennes et sur les pattes.

Tableau pour l'identification des *Batrisodes* du groupe “*elysius*”

- 1 Mâles avec le front ouvert en avant directement sur l'épistome; tibias III prolongés dans les deux sexes par un long faisceau de soies: groupes “*exsculptus*”, “*oculatus*” et “*circassicus*”
- Mâles avec une saillie frontale surplombant l'épistome..... 2
- 2 Tibias III non prolongés par un long faisceau de soies: groupe “*venustus*”.
- Tibias III prolongés dans les deux sexes par un long faisceau de soies: groupe “*elysius*”..... 3
- 3 Abdomen avec le premier tergite apparent assez long (0.35-0.38 mm); lobe frontal orné d'une dépression médiane peu profonde, le bord antérieur triangulaire, incliné vers l'épistome. ♂: pas de caractères sexuels sur les articles de la massue antennaire; fémurs II ornés près de la base du bord interne d'une petite épine; édéage long. 0.34-0.39 mm (Fig. 4). Long. 2.2-2.4 mm. Crête.....
.....*paganettii* W. Blattný & C. Blattný
- Abdomen avec le premier tergite apparent plus court (0.29-0.33 mm). ♂: présence de caractères sexuels sur les articles de la massue antennaire; fémurs II ornés au tiers basal du bord interne d'une petite épine 4
- 4 Vertex avec une bosse médiane plus élevée et plus convexe, bien distincte en vue latérale, rarement ornée d'une fossette sur son sommet; lobe frontal orné d'une dépression médiane peu profonde, le bord antérieur triangulaire, incliné vers l'épistome. ♂: article 11 des antennes avec la base du bord interne ornée d'un tubercule assez grand, saillant, terminé par un disque minuscule; édéage long. 0.21-0.24 mm (Fig. 5). Long. 1.9-2.2 mm. Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et Iran.....
.....*ruprechtii* (Kolenati)
- Vertex avec une bosse médiane moins élevée et moins convexe, peu distincte en vue latérale; lobe frontal orné d'une dépression médiane assez profonde, en forme de V ou de U largement ouvert. ♂: article 11 des antennes avec la base du bord interne ornée d'un petit tubercule triangulaire peu saillant 5
- 5 Bord antérieur du front rectiligne ou légèrement convexe en vue dorsale, nettement ponctué sur toute sa largeur; bosse médiane du vertex ornée au sommet d'une fossette bien marquée, plus ou moins allongée. ♂: bord inférieur de l'épistome orné au milieu d'une touffe de soies nombreuses en éventail, avec de part et d'autre de celle-ci quelques soies dirigées en avant; édéage long. 0.25-0.28 mm (Fig. 2). Grèce (Péloponnèse); Bulgarie (Monts Belasitsa)*elysius* (Reitter)
- Bord antérieur du front distinctement concave en vue dorsale, nettement ponctué sur les côtés seulement; bosse médiane du vertex ornée au sommet d'une petite fossette légère. ♂: bord inférieur de l'épistome orné de chaque côté d'une rangée de soies serrées orientées vers le milieu; édéage long. 0.25-0.27 mm (Fig. 3). Bulgarie.....*mitovi* sp. n.

Fig. 2 à 5. *Batrisodes* du groupe “*elysius*”, édéages, face ventrale au même grossissement. 2: *B. elysius* (Reitter); 3: *B. mitovi* sp. n.; 4: *B. paganettii* W. Blatný & C. Blatný; 5: *B. ruprechtii* (Kolenati)

Bibliographie

BESUCHET C. 1981. Contribution à l'étude des *Batrisodes* paléarctiques (Coleoptera: Pselaphidae). – Rev. suisse Zool., **88** (1): 275-296.

Reçu: 20.07.2007

Adresses des auteurs:

Claude Besuchet
Muséum d'histoire naturelle,
Case postale 6434,
CH-1211 Genève 6, Suisse

Rostislav Bekchiev
Département de Zoologie et Anthropologie,
Faculté de Biologie, Université de Sofia,
Dragan Tsankov 8, 1164 Sofia, Bulgarie
E-mail: rbekchiev@gmail.com

Описание на нов *Batrisodes* от България (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)

КЛОД БЕЗУШЕ, РОСТИСЛАВ БЕКЧИЕВ

(Резюме)

Видът *Batrisodes* (s. str.) *mitovi* sp. n. е описан от планината Беласица. Първият екземпляр е събран от Пламен Митов, на когото се посвещава този вид. *Batrisodes mitovi* sp. n. принадлежи към групата на *Batrisodes* “*elysius*”. Направен е определителен ключ на четирите вида от групата, като за първи път са илюстрирани и техните едеагуси.